

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№3

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 MART

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, mart.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

KORXONALARDA ICHKI AUDIT TIZIMINING BOSHQARUV QARORLARI QABUL QILISHDAGI O'RNINI	24
Mexmonaliyev Ulug'bek Erkinjon o'g'li	
FISKAL SIYOSAT SAMARADORLIGI VA SOLIQ TUSHUMLARI DINAMIKASI: O'ZBEKISTON MISOLIDA ILMIY TAHLIL	30
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI KELITIRIB CHIQUARUVCHI ASOSIY OMILLAR HAMDA IQTISODIYOTGA TA'SIRI	37
Toxtabayev Oybek Odilovich	
QISHLOQ XO'JALIGI OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV	42
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTON GLOBAL-IQTISODIY RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'RNINI	48
Kuvatova Oliya Sheraliyevna	
QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY MOHIYATI VA ULARNI KAPITAL BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	54
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
IQTISODIY ISLOHOTLAR DAVRIDA TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING OMILLARI	61
Yangiboyev F.B.	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI ERTA ANIQLASH VA BOSHQARISHNING INTEGRATSIYALASHGAN RISK-INDEKS MODELINI	68
Kalandarov Abdulla Baxtiyorovich, Rajabov Shoxrux Suvon o'g'li	
RUX VA QO'RG'OSHINI SELEKTIV AJRATIB OLISHNI KOMBINATSIYALASH TEXNOLOGIYASI VA NAZARIYASI.....	74
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Haqberdiyev Dilshod Qodir o'g'li	
UY-JOY QURILISHI HAJMINI UZOQ MUDDATLI PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	81
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
O'ZBEKISTONDA BOG'DORCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA IQLIM VA TABIIY OFATLAR NATIJASIDA YETKAZILDAN TALOFATLARNI DAVLAT TOMONIDAN KOMPENSATSIYA QILISH MEKANIZMI.....	85
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH MEKANIZMLARI.....	90
Abdug'aniyev Uchqun Habibulla o'g'li	
O'ZBEKISTON QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RIVOJLANISH DINAMIKASI VA TENDENSIYALARI	96
Musaeva Aynura Abayxolievna	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE TRANSFORMATION IN THE CONTEMPORARY ENVIRONMENT.....	104
Normurodov Khusan Eshmakmatovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION FAOLLIGINI BAHOLASH YO'LLARI	108
Begamov S.X.	
DEBITORLIK QARZLARINING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI	112
Normatova Gulmira Xayrullaevna	

SOLIQLARNI PROGNOZLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH AMALIYOTI TAHLILI.....	118
Ergashov Jamshid Ashurovich	
MEHNAT XARAJATLARI HISOBI: NAZARIY ASOSLAR, USULLAR VA BOSHQARUVDAGI AHAMIYATI.....	126
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
KORPORATIV XIZMATLARNING BANK FOYDASIGA TA'SIRI: KOMISSION VA FOIZLI DAROMADLAR TAHLILI	131
Qurbonov Abror Abdullayevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA TASHKILY MEXANIZMLARI.....	136
Djamalov G'ofir Oribjanovich	
OCHIQLIK INDEKSI VA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI: O'ZBEKISTON TAJRIBASINING INSTITUTSIONAL TAHLILI	144
Diilshod Pulatov, Uchqun Abdug'aniyev	
DUNYO SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIVAVIY HOLATI VA NATIJALARI TAHLILI.....	153
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	160
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
QURILISH TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION USULLARI	164
Muxibova Guli Yarkinovna, Sharifxodjayeva Odina Ulug'bek qizi	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARINING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	168
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
IJTIMOYIY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI: XALQARO TAJRIBA VA INSTITUSIONAL YONDASHUVLAR.....	173
Bafoyev Farrux Jo'raqulovich	
KORXONALARDA AI-DRIVEN "DECISION SUPPORT SYSTEMS" (DSS)NI JORIY ETISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Mardanova Ra'no	
STRENGTHENING THE FINANCING OF FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH BANK CREDIT	186
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Ibadullaeva Asal Ulugbek qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA DAVLAT BOSHQARUV TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH	192
Aytmuratov Qutlimurat Jalgasovich	
ATTRACTING INVESTMENTS FROM FINANCIAL MARKETS AND FACTORS INFLUENCING THE INCREASE OF THEIR ATTRACTIVENESS	196
Kholov Sherali Akhrorboyevich	
MARKAZIY OSIYODA TRANSCHEGARAVIY SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA ADOLATLI TAQSIMLASHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	200
Matkarimov Mansur	
XALQARO XIZMATLAR SAVDOSIDA TIBBIY TURIZMNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	206
Farxodova Shohnoz Umidbek qizi	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASHNING KO'P OMILLI INDIKATORLARI TIZIMI	213
Ibroximov Iloxomjon Shavkatjon o'g'li	
SANOAT KORXONALARINI IQTISODIY FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI	219
Tillayeva Barno Ramiztdinovna	
NOTIJORAT TASHKILOTLAR FAOLIYATIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI VA AUDITORLIK HISOBOTLARINING O'ZIGA XOSLIGI.....	224
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕИНТЕГРАЦИИ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА.....	230
<i>Амантурова Дилбара Кыдыкбековна</i>	
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.....	237
<i>Асрарова М.У.</i>	
О СКОРИНГОВЫХ МЕТОДАХ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	242
<i>Ирмухамедова Муслима Дилшодовна</i>	
UY-JOY QURILISHIDA ESKROU MEKANIZMLARINI JORIY ETISH ORQALI INVESTITSION XAVFSIZLIK VA MOLIVAVIY SHAFFOFLIKNI TA'MINLASH	247
<i>Karimov Inomjon Ortikbaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI	254
<i>Kamoliddinov Ilhomjon Muxammadjonovich, Kobilov Murod Vakkosovich</i>	
TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINING MOLIVAVIY BARQARORLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	259
<i>Axmedov Toxirjon Xasanjon o'g'li</i>	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGETIKA VA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINING ROLI	264
<i>Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li</i>	
TIJORAT BANKLARIDA KOMPLAENS-NAZORAT TIZIMI ORQALI RISKLARNI SAMARALI BOSHQARISH	270
<i>Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКИНГА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.....	275
<i>Бахтиёров Худайберган Хамдам угли</i>	
DOIMIY BO'LMAGAN KUCH TA'SIRIDA DEFORMATSIYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ MODEL ISHLAB CHIQRISH VA SONLI TAHLIL QILISH.....	282
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o'g'li, Isomova Sabohat Islom qizi</i>	
YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF STRUCTURAL ECONOMIC TRANSFORMATION IN UZBEKISTAN.....	290
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
МОДЕЛИРОВАНИЕ САМОВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЯВНОПОЛЮСНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ	298
<i>Пирматов Нурали Бердиёрович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Бердиёров Улугбек Нурали угли, Бердиёров Улмасбек Нурали угли</i>	
YURTIMIZDAGI EKOLOGIK SOF YOG'OCH MATERIALLARIDAN TAYYORLANGAN ORAYOMA KONSTRUKSIYALARINING CHO'ZILISHGA QARSHILIGI	305
<i>Yunusaliyev Elmurod Muhammadyaqubovich, Toshpulatov Ilhomjon Baxtiyorovich</i>	
AYDAR-ARNASOY KO'LLAR TIZIMINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA ZAMONAVIY EKOLOGIK MUAMMOLARI	311
<i>Aminov Hamza Husanovich, Madrimov Rajabboy Masharipovich, Xamdullayeva Aziza Baxtiyor qizi</i>	
EXPLAINABLE AI YORDAMIDA SOC UCHUN TUSHUNTIRILADIGAN KIBERXAVF ANIQLASH TIZIMINI ISHLAB CHIQRISH	318
<i>N.N. Jo'rayev, A.Sh. Juraboyev</i>	
QUYOSH FOTOELEKTRIK MODULLARINI SUV YORDAMIDA TOZALASH VA SOVITISH USULLARI TAHLILI	324
<i>Ibragimov Umidjon Hikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Izomov Shahzod Niyoz o'g'li, To'ymurodov Quvonchbek Sherzod o'g'li</i>	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING QURILISH SOHASIGA INTEGRATSIYASI: ILG'OR XALQARO TAJRIBA	332
Fayziyeva Gulnoza Abdurahmonovna	
ФАКТОРЫ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	339
Хакимова Ситора Ильёсжон кизи, Муталова Дилором Махамаджановна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ	345
Л.А. Кадырова, Б. Н. Эгамов	
О'ЗБЕКISTON RESPUBLIKASIDA SUG'URTA BOZORINING TUZILISHI TAHLILI	350
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQALARDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH MASALALARI	358
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
KONTEYNERLI TASHUVLARNING JORIY HOLATI, MAVJUD MUAMMOLAR VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	366
Samatov G'affor Alloqulovich, Xolmatov Bekzod Nurmatovich, Toxirov Maxmudjon Murodjon o'g'li, Absattarov Isomiddin Xotam o'g'li	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI BO'YICHA NOMUVOFIQLIKNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH MEXANIZMI	381
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY JIHATLAR	386
Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliiddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li	
SIFATLI TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH VA AHOLIGA QAMROVNI TA'MINLASHDA BOSHQARUV QARORLARINING AHAMIYATI	391
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARIDA GIPERPARAMETRLARNI MATEMATIK OPTIMALLASHTIRISH USULLARI	396
Husan Arziqulov Normurod o'g'li	
ENHANCING THE SERVICE SECTOR AS A MEANS OF CREATING EMPLOYMENT IN TOURISM INFRASTRUCTURE	401
Zarikeev Rasul Polatovich	
EXPANDING BANK CREDIT OPPORTUNITIES FOR FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	406
Isakov Janabay Yakipbaevich	
BANKS' BROKERAGE AND ADVISORY SERVICES IN FACILITATING SECURITIES TRANSACTIONS AND IMPROVING MARKET LIQUIDITY	412
Isakov Isobek Janabay uli	
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ	416
Ибрагимов Мансур Ахметович	
ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОВАЙДЕРОВ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ НОВЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК	421
Маннапова Феруза Фахриддин кызы	
О'ЗБЕКISTON RESPUBLIKASIDA ISLOM MOLIYASINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH VA INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	428
Isroilov Obid Olimjonovich	
OZIQ-OVQAT BOZORI KON'YUNKTURASINI BAHOLASHDA KO'P OMILLI REGRESSIYA MODELINING SAMARADORLIGI	433
Abduraxmonov Adxamjon Sultonboyevich	

AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHNING ISTIQBOLLARI.....	438
Djuraeva Didora Sobirjonovna	
ZAMONAVIY MOLIYAVIY INFRATUZILMANING INSTITUSIONAL ASOSLARI: TO'LOV TIZIMLARI NAZARIYASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	441
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI MENEJMENT VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA STRATEGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	449
Zayavitdinova Nafisa Muxammadovna	
CORPORATE GOVERNANCE, FDI, AND URBANIZATION IN THE GREEN ECONOMIC TRANSFORMATION OF UZBEKISTAN	454
Ablaeva Valentina	
FEMALE ENTREPRENEURSHIP AND MICRO-ENTERPRISE DEVELOPMENT	460
Dilafroz Kuchkorova	
LEGIRLANGAN PO'LATLARDAN TAYYORLANGAN PROKATLASH JO'VALARINI CHIDAMLILIGINI OSHIRISH UCHUN TERMIK PUXTALASH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	466
Saydumarov Botir Muradovich, Berdiyev Darob Murotovich, Tashmatov Ravshan Qobilovich	
SHAMOL TURBINASINING IKKI TOMONLAMA TA'MINLANADIGAN ASINXRON GENERATORI O'TKINCHI JARAYONLARINING TAHLILI	471
Bekishev Allabergen Yergashevich, Kurbonov Najmiddin Abduxamidovich, Yunusov Obidxon Abdivait o'g'li, Jo'rayev Doston Majid o'g'li	
TIJORAT BANKLAR FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	479
Babaxanova Dildora Rustamovna	
RAQOBAT USTUNLIGIGA ERISHISHDA ZAMONAVIY MARKETING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	485
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
JAMOAT AHAMIYATIGA EGA TASHKILOTLAR TOIFASIGA KIRITISH MEZONLARI, ULARNING MOLIYAVIY HISOBOTLARI VA AUDITIGA QO'YILADIGAN TALABLAR.....	490
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
EFFICIENCY OF IMPROVING THE IT SERVICES EXPORT	494
Uzakov Ortik Shaymardanovich	
CHORVACHILIKDA ILK VETERINARIYA XIZMATI TARIXI: QADIMGI O'ZBEKISTON MISOLIDA.....	499
Sayfudinova Djamila Badridinovna	
AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHGA BAG'ISHLANGAN DASTLABKI ILMIY QARASHLARNING SHAKLLANISHI VA ULARNING TAHLILI	503
Xamroyev Anvar Ashurovich	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI HAMDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	508
A.A.Abdvoxidov	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIYAVIY HOLATINI KOMPLEKS BAHOLASH VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	518
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
PERFORMANCE APPRAISAL FAIRNESS AND EMPLOYEE OUTCOMES IN UZBEKISTAN'S EDUCATIONAL INSTITUTIONS: A QUANTITATIVE INVESTIGATION	525
Farida Nishanova	
SANOAT KORXONALARIDA SIFAT BOSHQARUVI TIZIMLARINING ISHLAB CHIQRISH JARAYONIGA TA'SIRI	535
O'.M. Baytanov	

DIGITAL METHODS FOR MONITORING HAND HYGIENE AND AUTOMATIC NAIL SEGMENTATION USING COMPUTER VISION TECHNOLOGIES	540
<i>Shavkat Shukhratovich Azimov, Temurbek Zokir Ugli Daminov, Durdona Nurjonovna Rasulova, Dilorom Umrzakovna Nalibaeva</i>	
MATLAB-BASED OPTIMIZATION OF METHANE FEED INTAKE IN A GTL PLANT FOR SYNTHETIC FUEL PRODUCTION.....	545
<i>U.T. Beshimov, U.R. Azamatov, A.G. Makhsumov, E.E. Mashaev</i>	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЛОЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	554
<i>Зайналов Ж.П., Абдуллаева С.Ш., Нурмухамедов А.М.</i>	
INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA ONLAYN TEST VA AVTOMATIK BAHOLASH TIZIMLARI: INNOVATSION METODLAR, ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA DOLZARB MUAMMOLAR TAHLILI.....	561
<i>Nasriddinov Zaynobbiddin Xusniddin o'g'li, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich</i>	
SERVOMOTORLARNING XARAKTERISTIKALARI	565
<i>Pirmatov Nurali Berdiyarovich, Egamov Akmal Mamarasulovich, Mamarasulov Nodir Akmal o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	572
<i>O'rinov Komiljon Kozimovich</i>	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHDA SIFAT NAZORATINI OSHIRISHNI RAQAMLASHTIRISH YO'LLARI.....	576
<i>Meliyev X.T.</i>	
INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF FATS AND OILS REMOVAL FROM WASTEWATER GENERATED BY PUBLIC CATERING ENTERPRISES	585
<i>Durdona Obutjonova, Xayrullo Ibroximov, Ahmadjon Ibadullaev, Umar Chorshanbiev, Babaev Askar</i>	
INSON KAPITALINING IQTISODIY MAZMUNI, UNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI VA O'ZBEKISTONDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	591
<i>Ismailova Gulruh Faxriddinovna</i>	
HUDUDLARDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNI RIVOJLANTIRISH VA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	596
<i>Azlarova Mushtariybegim Abror qizi</i>	
NORASMIY BANDLIK VA DAROMADLARNI SOLIQQA TORTISHDA SOLIQ IMTIYOZLARIDAN FOYDALANISH TAHLILI	600
<i>Bozorova Ozoda Raximovna</i>	
DAVLAT KORXONALARINI OMMAVIY JOYLASHTIRISH (IPO) ORQALI XUSUSIYLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI ("UZAUTO MOTORS" VA "O'ZBEKTELEKOM" AJ MISOLIDA).....	605
<i>Razikov Ulug'bek Zaripovich</i>	
QURILISHDA INNOVATSION FAOLIYAT TUSHUNCHASI VA TURLARI	611
<i>B.K.Abdusamatov, I.A.Yusupov</i>	
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ПЕСКОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ	615
<i>Лесов Кувандык Сагинович, Хуршида Абдимуминовна</i>	
SURXONDARYO VILOYATI TUMANLARIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH OMILLARI.....	621
<i>Qosimova Nodira Saidovna</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISH VA RENTABELLIKNI OSHIRISH STRATEGIYALARI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	627
<i>Sanjarbek Sotvoldiyev Dilshodbek o'g'li, Qodirov Zohidjon Eraliyevich</i>	

YIRIK KORXONALARDA SOLIQ NAZORATI TEKSHIRUVLARIGA OID ILMIY TALQINLARNING TAHLILI.....	632
Qo'shaqov Asrorjon Nematjonovich	
QUYOSH ISSIQXONALARIDA QUYOSH ENERGETIK QURILMALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA TEXNIK YECHIMLARI	640
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
IT-KORXONALARIDA INVESTITSIYA VA EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI TAHLILI.....	648
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN LOYIHALAR TAHLILI	655
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОДОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА.....	666
Уролова Севара Бехзод кизи	
MAHALLIY BUDJETLARNI SHAKLLANTIRISH VA TAQSIMLASH JARAYONIDA FUQAROLAR ISHTIROKI: SO'ROVNOMA NATIJALARI ASOSIDA TAHLIL	672
Shukurova Parizod, Soatova Nodira Boboxonovna	
TRANSPORT SOHASIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH: XORIJIY TAJRIBA.....	677
Mirzayeva Dildora Inomovna, Alijonov Ahadjon Hasanboy o'g'li	
BOSHQARUV ETIKASINING ZAMONAVIY BIZNESDA TUTGAN O'RNI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	686
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI INNOVATSION-TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'NALISHLARI	694
Sh.A.Sultonov	
MINTAQAVIY INVESTITSION SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MODELLARINING ROLI	700
Qobilov Anvar Eshpo'latovich	
MASHINASOZLIKDA DETALLARNI SARALAB YIG'ISHNING AFZALLIGI VA AHAMIYATI	705
Baxramov Faxridin Xuzriddinovich, Abdixamidov Nurbek Ural o'g'li, Abdullayev Djura Xudoyorovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭСКРОУ-СЧЕТОВ	712
Жаксымуратов Казбек Раджович	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	717
Nurullayev Baxrom Botirovich	
XIZMATLAR SOHASI RIVOJIDA DAROMADLARNING INKLYUZIV O'SISHI, KAMBAG'ALLIK DARAJASI TUSHISHINING MUHIM OMILIDIR.....	724
Saparov Murod Irgashovich	
BOZOR MUNOSABATLARI RIVOJLANISHI SHAROITIDA SOLIQ TIZIMINING DOLZARB MASALALARI.....	728
Umurzak Rajabov	
TIJORAT BANKLARIDA RESURS BAZASI SHAKLLANISHINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	734
Bolibekov Shahboz Baxodir o'g'li	
OLIY TA'LIM VA ISHLAB CHIQARISH KORXONALARI O'RTASIDAGI INNOVATSION HAMKORLIK	741
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	

QURILISH TARMOG'IDA KICHIK VA YIRIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INVESTITSION-INNOVATSION MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	744
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГА КАК ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ.....	750
Киличева Феруза Бешимовна	
NEYROPSIXOLINGVISTIKADA INVERSIV GAP KONSTRUKSIYALARINING FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI	755
Tuyboyeva Shakhnoza	
ROLE OF MODERN MODELS IN REGIONAL PRODUCTION MANAGEMENT	758
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	
HUDUDIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MONITORING TIZIMINING AHAMIYATI.....	761
Karimova Shirin Zoxid qizi	
MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI VA ILG'OR XORIJ TAJRIBASI	766
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
QASHQADARYO VILOYATIDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI	773
Sattorov Firdavs Ziyodullayevich	
TUSHUM VA DAROMAD HISOBI KATEGORIYALARINI XALQARO MOLIIYAVIY HISOBOT STANDARTLARI ASOSIDA TAHLILI.....	777
Bayjanov Sarsengaliy Xalmuratovich	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA TADBIRKORLIKDA XALQARO SAVDO MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARINI SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	783
Xudayberdiyev Otabek Absalomovich	
QASHQADARYO VILOYATINING TABIIY TURISTIK RESURSLARI VA ULARNING TURIZM RIVOJLANISHIDAGI ROLI	790
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
O'ZBEKTELEKOM AK TEXNIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH: DEA CCR MODELII VA MALMQUIST TFP INDEKSI ASOSIDA TAHLIL.....	794
Salimova Husniya Rustamovna	
BIZNES-JARAYONLARNI MODELLASHTIRISHNING MOHIYATI VA ULARNI MOLIIYAVIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLAR ORASIDAGI BOG'LIQLIK.....	800
Qarshiyeva Moxinur Olim qizi	
XORIIYIY TURISTLAR UCHUN KREATIV VA JOZIBADOR TURIZM MAHSULOTLARINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	805
Abdurasulov Shavqiddin Erkin o'g'li	
XALQARO MOLIIYA INSTITUTLARI MOLIIYAVIY RESURSLARINING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI LOYIHALARDAGI ROLI VA SAMARADORLIGI	811
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
IQTISODIY O'SISH VA ISHSIZLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNING NAZARIY MODELLARI	818
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
RESPUBLIKAMIZDAGI YIRIK AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA "XALQCHIL IPO"NI O'TKAZISH ISTIQBOLLARI	822
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ВИНОГРАДНОЙ ОТРАСЛИ.....	829
Сапаев Д.Х.	

SABZAVOT EKISHDA TUPROQNING FIZIK-MEXANIK XUSUSIYATLARI	835
Ravshanov Hamraqu l Amirqulovich, Aliqulova Sevara Muxiddinovna	
TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI LOYIHAVIY MOLIALASHTIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	839
Abdurazakova Nasiba Sultanovna	
O'ZBEKISTON HUDUDLARINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARINING ROLINI YANADA KUCHAYTIRISH YO'NALISHLARI	844
Bekchanov Davron Masharipovich	
TOG'LI SHAROITLARDI AVTOGREYDERLARNING YOQILG'I SARFIGA TA'SIR QILUVCHI FAKTORLAR	848
Sarmonov Azizbek Xoshimjonovich, Abdukarimova Shoxsanam Murodjon qizi	
JAHON AMALIYOTIDA TASHQI SAVDO SIYOSATINI TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARI VA ILG'OR TAJRIBALAR	855
G'iyosov Ilhom Karimovich, Toxirova Risolat Abdushukur qizi	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY BANK XIZMATLARINI TATBIQ QILISH IMKONIYATLARIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR	862
Absamatov Asqar Ergashovich	
ALOQA XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARINI ASOSIY YO'NALISHLARI	868
Nazarov Sanjar Nasridinovich	
RAQAMLI MEXANIZMLAR ASOSIDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	873
Abdiyev Alimardon Chorshanbiyevich, Shamsiyeva Ruksora Nasirovna	
MAMLAKATIMIZ MAHALLALARIDA TADBIRKORLIK VA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANISH DINAMIKASI TAHLILI	876
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA RESURSLARIDAN FOYDALANISHNI MODELLASHTIRISH	880
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
BARQAROR SANOAT VA ESG INTEGRATSIYASI: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR	884
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
ОТ ТРАДИЦИОННОГО ПОЛИВА К ТОЧНОМУ ОРОШЕНИЮ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ В ХЛОПКОВОДСТВЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	890
Рахимов Олим Хамитович, Гулчехра Салимовна Нарзуллаева	
DIGITAL TECHNOLOGIES AS A KEY DRIVER OF SOCIO-ECONOMIC PROGRESS: A QUANTITATIVE ANALYSIS OF IMPACT TRANSMISSION MECHANISMS	898
Bozorova Irina Jumanazarovna	
RAQOBQT BARDOSHLIKNI OSHIRISHDA MEHMONXONA INNOVATSIYALARINING STRATEGIK AHAMIYATI	904
Usmanova Gulida Valiyevna	
KO'CHMAS MULK QIYMATINI OMMAVIY BAHOLASH UCHUN KOB-DUGLAS GIBRID MODELINI QO'LLASH	910
Xushvaqto'v Jasur Shuhrat o'g'li	

KO'CHMAS MULK QIYMATINI OMMAVIY BAHOLASH UCHUN KOB-DOUGLAS GIBRID MODELINI QO'LLASH

Xushvaqto'v Jasur Shuhrat o'g'li

Termiz davlat universiteti, mustaqil izlanuvchisi

E-mail: xjasur@tersu.uz

ORCID ID: [0009-0009-0666-1313](https://orcid.org/0009-0009-0666-1313)

Tel: +998 (99)-876-10-97

Annotatsiya. Ko'chmas mulkning bugungi kunda aniqlanadigan qiymati davlat ehtiyojlari uchun olib qo'yish (ekspropriatsiya)dan tortib soliqqa tortish, hududiy zonalashtirish, sug'urtalash, qiymatga asoslangan savdo hamda shahar transformatsiyasigacha bo'lgan keng ko'lamli sohalarda qo'llanilmoqda. Foydalanish doirasi shu qadar keng bo'lgan ko'chmas mulkni baholash masalasi mamlakatimizda ham, dunyoning ko'plab davlatlarida ham muhim iqtisodiy ahamiyat kasb etadi.

Biroq, zamonaviy talablarning o'zgaruvchanligi sharoitida tezkor yechimlarni taklif etuvchi an'anaviy yakka tartibdagi baholash usullari — daromad, taqqoslash va xarajat yondashuvlari — ayrim hollarda yetarli darajada samarali bo'lmay qolmoqda. Shu sababli, keng qamrovli va tizimli yechimlarni taqdim etuvchi ko'chmas mulkni ommaviy baholash konsepsiyasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Ommaviy baholash tizimlari yordamida yuzlab ko'chmas mulk obyektlarining qiymatini bir vaqtning o'zida aniqlash va ularni adolatli soliqqa tortish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, ushbu tizimlar asosida shakllantirilgan ko'chmas mulk qiymat xaritalari urbanizatsiya siyosati nuqtai nazaridan muhim funksional ma'lumotlarni taqdim etadi.

Mazkur tadqiqotda 34 ta mezon asosida ommaviy baholash tizimiga chiziqsiz regressiya yondashuvi asosida Kobb–Duglas gibrid modeli qo'llanildi. Shu bilan birga, ayni ma'lumotlar to'plami asosida chizikli regressiya modeli ham ishlab chiqilib, ularning samaradorlik ko'rsatkichlari o'zaro taqqoslandi. Natijalarga ko'ra, chizikli regressiya modeli taxminan 82 foiz aniqlikka erishgan bo'lsa, Kobb–Duglas gibrid modeli 85 foiz aniqlikni namoyon etdi. Model natijalari va bozor qiymatlarini solishtirish uchun MAE, MAPE va RMSE ko'rsatkichlari hisoblab chiqildi. Shuningdek, ushbu modellar yordamida uzoq muddatli istiqbolda ko'chmas mulk qiymatini tezkor va iqtisodiy jihatdan samarali aniqlash imkoniyati mavjudligi asoslandi.

Kalit so'zlar: ko'chmas mulk, ommaviy baholash, chizikli regressiya, Kobb–Duglas gibrid modeli, MAE, MAPE, RMSE.

Abstract. The current valuation of real estate is applied across a wide range of areas, from acquisition for public needs (expropriation) to taxation, from territorial zoning to insurance, as well as in value-based transactions and urban transformation processes. Given its broad application, real estate valuation holds significant economic importance both domestically and globally.

However, under rapidly changing conditions, traditional individual valuation methods — income, sales comparison, and cost approaches — may not always provide sufficient efficiency. Therefore, mass appraisal systems, which offer more scalable and comprehensive solutions, are becoming increasingly relevant.

Mass appraisal systems enable the simultaneous valuation of large numbers of real estate properties and support fair taxation. In addition, real estate value maps generated through these systems provide valuable functional data for urban policy development.

In this study, a Cobb–Douglas hybrid model based on a nonlinear regression approach was applied to a mass appraisal system using 34 criteria. Additionally, a linear regression model was developed using the same dataset, and their performance indicators were compared. The results show that the linear regression model achieved approximately 82% accuracy, while the Cobb–Douglas hybrid model reached 85% accuracy. MAE, MAPE, and RMSE indicators were calculated to compare model outputs with market values. Furthermore, it was established that these models enable fast and cost-efficient real estate valuation in the long term.

Keywords: real estate, mass appraisal, linear regression, Cobb–Douglas hybrid model, MAE, MAPE, RMSE.

Аннотация. Современная стоимость недвижимости применяется в широком спектре сфер — от изъятия для государственных нужд (экспроприации) до налогообложения, от территориального зонирования до страхования, а также в стоимостно-ориентированной торговле и процессах городской трансформации. В связи с этим оценка недвижимости приобретает значительное экономическое значение как в нашей стране, так и во многих странах мира.

В условиях динамично изменяющихся требований традиционные индивидуальные методы оценки — доходный, сравнительный и затратный подходы — в ряде случаев оказываются недостаточно эффективными. В этой связи возрастает актуальность внедрения систем массовой оценки недвижимости, обеспечивающих более универсальные и масштабируемые решения.

Системы массовой оценки позволяют одновременно определять стоимость большого количества объектов недвижимости и обеспечивать их справедливое налогообложение. Кроме того, формируемые на их основе карты стоимости недвижимости предоставляют ценные функциональные данные для разработки и реализации политики урбанизации.

В данном исследовании на основе 34 критериев для системы массовой оценки был применён гибридный вариант модели Кобба—Дугласа с использованием нелинейного регрессионного подхода. Также на основе того же набора данных была построена линейная регрессионная модель, после чего проведено сравнительное сопоставление показателей эффективности. Результаты показали, что точность линейной модели составила около 82 %, тогда как гибридная модель Кобба—Дугласа продемонстрировала точность на уровне 85 %. Для сопоставления модельных и рыночных значений были рассчитаны показатели MAE, MAPE и RMSE. Установлено, что применение данных моделей позволяет оперативно и с минимальными затратами оценивать стоимость недвижимости в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: недвижимость, массовая оценка, линейная регрессия, гибридная модель Кобба—Дугласа, MAE, MAPE, RMSE.

KIRISH

Ko'chmas mulkni baholash — bu baholash sanasidagi sharoitlardan kelib chiqib, ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlar va manfaatlarining, ko'chmas mulkning o'zi yoki ushbu mulk asosida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan loyihaning qiymatini obyektiv aniqlash jarayonidir. Bugungi kunda ko'chmas mulk qiymatiga bo'lgan ehtiyoj keng qo'llanilish doirasiga ega bo'lib, u ekspropriatsiya, soliqqa tortish, hududlarni zonalashtirish, sug'urtalash, qiymatga asoslangan savdo bitimlari hamda shaharlarni renovatsiya va transformatsiya qilish jarayonlarida muhim ahamiyat kasb etadi.

Ko'chmas mulkni baholashning bunday keng qo'llanilish sohasi ushbu yo'nalishning nafaqat mamlakatimizda, balki dunyoning ko'plab davlatlarida ham muhim iqtisodiy ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, zamonaviy iqtisodiy muhitda ehtiyojlarning tezkor va dinamik ravishda o'zgarib borishi an'anaviy baholash usullarini yanada takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Xususan, daromad, taqqoslash va xarajat yondashuvlariga asoslangan individual baholash usullari ayrim holatlarda keng ko'lamli va tezkor baholash talablarini to'liq qamrab olish imkoniyatiga ega emas.

Shu bois, yanada tizimli va keng qamrovli yechimlarni taklif etuvchi ko'chmas mulkni ommaviy baholash konsepsiyasi dolzarb yo'nalish sifatida shakllanmoqda. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida ko'chmas mulkni ommaviy baholash hamda ushbu qiymatlar asosida soliqqa tortish tizimini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda. Amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, ommaviy baholash yondashuvi baholash jarayonini samarali tashkil etish, uzoq muddatda esa resurs tejankor va tezkor natijalarga erishish imkonini beradi.

Bundan tashqari, ko'chmas mulkni ommaviy baholash tizimlari milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash, fiskal siyosat samaradorligini oshirish hamda mulk egalari qatnashgan iqtisodiy manfaatlarini muvozanatli himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy adabiyotlarda ko'chmas mulkni ommaviy baholash tizimlarida qo'llaniladigan turli zamonaviy usullar keng yoritilgan [13, 15, 21, 27, 32, 33]. Ushbu usullar qatoriga ilg'or baholash yondashuvlari, jumladan noaniq mantiq (fuzzy logic), sun'iy intellekt texnologiyalari hamda sun'iy neyron tarmoqlari (SNT/ANN) kiradi. Shuningdek, ko'p mezonli qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlovchi tizimlar, xususan Analitik lerarxiya Jarayoni (AHP) va boshqa usullar bilan uyg'unlashtirilgan gibrid yondashuvlar ham ilmiy tadqiqotlarda keng qo'llanilmoqda [12, 22, 26, 28, 29, 30].

O'tkazilgan tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, baholash usullarini o'zaro taqqoslash jarayonida regressiya, xususan chiziqli regressiya usuli keng qo'llaniladi. Bu esa regressiya yondashuvining ko'chmas mulkni ommaviy baholashda xalqaro miqyosda e'tirof etilgan samarali usullardan biri ekanligini tasdiqlaydi [1, 10, 11, 13, 16, 20, 28, 29, 30, 31].

Regressiya usullari nafaqat ko'chmas mulkni baholashda, balki atrof-muhitni tahlil qilish, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, kimyo, ta'lim va sanoat kabi turli sohalarda ham keng qo'llaniladigan muhim statistik tahlil va prognozlash vositalari sifatida e'tirof etiladi [5, 7, 8, 14, 23]. Ushbu usullar yordamida ma'lumotlar o'rtasidagi bog'liqliklarni aniqlash, prognozlash aniqligini oshirish hamda asosli boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkoniyati kengayadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ko'chmas mulkni ommaviy baholash usullaridan biri bo'lgan regressiya yondashuvi doirasida chiziqsiz regressiya usuliga asoslangan Kobb–Duglas gibrid modelidan foydalanildi. Model 34 ta mezon asosida shakllantirildi.

Bundan tashqari, ayni ma'lumotlar to'plami asosida chiziqli regressiya modeli ham ishlab chiqildi va uning samaradorlik ko'rsatkichlari o'zaro taqqoslandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ko'chmas mulkni baholash – bu xolisona, ilmiy asoslarga tayanadigan va ijtimoiy adolat tamoyillarini hisobga olgan holda o'rganilishi lozim bo'lgan o'ziga xos tadqiqot sohasidir. Ko'chmas mulkni baholash mamlakatimizda va butun dunyoda soliqqa tortishdan tortib ekspropriatsiyagacha, ipoteka savdosidan tortib shaharsozlik amaliyotigacha, rejalashtirish ishlaridan tortib yer resurslarini boshqarishgacha bo'lgan keng ko'lami amaliyot sohalariga ega. Ko'chmas mulk qiymatini aniqlashning ko'plab usullari mavjud. Vaqt o'tishi bilan ko'chmas mulkni baholash mavzusining mazmuni va uslubiyatida sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Bundan tashqari, ko'chmas mulkning iqtisodiy ekvivalentlari ko'plab sohalarda qo'llanilganligi sababli, an'anaviy usullar (taqqoslash, daromad, xarajat) faqat tezkor yechimlarni taqdim etadi va zamonaviy talablarga to'liq javob bera olmaydi.

Shu sababli, bir vaqtning o'zida bittadan ko'p ko'chmas mulk obyektini baholash zarurati, boshqacha aytganda, ko'chmas mulkni ommaviy baholash ehtiyoji kun tartibiga chiqdi. Ko'chmas mulkni ommaviy baholash nafaqat mamlakatimizda, balki ko'plab Yevropa davlatlarida va butun dunyoda muhokama qilinadigan mavzudir. Amaliyotda mamlakatdan mamlakatga farqlar mavjud bo'lsa-da, umumiy tendensiyalar o'xshashdir [9]. Ilmiy adabiyotlar tahlili, joriy ehtiyojlar hamda lahzali va umumiy yechimlar yaratuvchi baholash usullari nuqtai nazaridan, baholash metodlari quyidagi yangi guruhlash asosida shakllantirildi (1-rasm):

1-rasm. Ko'chmas mulkni baholash usullarining qayta tasniflangan tizimi¹

1 Muallif ishlanmasi

Ko'chmas mulk qiymatini baholash uchun qo'llaniladigan ushbu metodlar, agar ular bitta ko'chmas mulk obyekti uchun vaqtinchalik yechimlar ishlab chiqsa, an'anaviy usullar deb ataladi. Agar bir vaqtning o'zida bir nechta ko'chmas mulk obyektining qiymatini baholash uchun model yaratish zarurati tug'lsa, ushbu guruhdagi amaliyotlar ikki qismga bo'linadi va ularning ish prinsiplari shakllantiriladi. Vaqtinchalik yechimlarni taklif qiluvchi usullar ma'lum bir davrdagi ma'lumotlar asosida yaratiladi. Ushbu usullar ma'lumotlar to'plami yordamida modelni shakllantiradi. Umumiy yechimlarni taqdim etuvchi usullar orqali esa ko'chmas mulk uchun parametrik qiymatlar ishlab chiqiladi. Zarur bo'lganda, ushbu parametrik qiymatlarni bozor qiymatlariga aylantirish mumkin.

Regressiya tahlili ikki yoki undan ortiq o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlikni baholashda qo'llaniladigan tahlil usulidir. Agar tahlil faqat bitta mustaqil o'zgaruvchi asosida amalga oshirilsa, u bir omilli regressiya, agar bir nechta mustaqil o'zgaruvchilar jalb etilsa, ko'p omilli regressiya tahlili deb ataladi. Regressiya tahlili qo'llaniladigan matematik funksiyalarning xususiyatlariga ko'ra chiziqli regressiya va chiziqsiz regressiya usullariga bo'linadi [17].

Ko'p omilli chiziqli regressiya tahlili – bu bog'liq o'zgaruvchi hamda unga ta'sir etuvchi bir nechta mustaqil o'zgaruvchilar o'rtasida chiziqli matematik tenglama hosil qilish va bashoratlashga xizmat qiluvchi statistik tahlil usulidir [25]. Ushbu usulning asosiy maqsadi – bog'liq o'zgaruvchiga ta'sir etuvchi deb tanlangan mustaqil o'zgaruvchilar yordamida bog'liq o'zgaruvchining qiymatini baholashdir.

Ushbu usulning matematik modeli quyidagicha ifodalanadi:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \dots + \beta_k X_{ik} + u_i \quad (1)$$

bu yerda:

y_i – bog'liq o'zgaruvchi (ko'chmas mulk qiymati);

$X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{ik}$ – mustaqil o'zgaruvchilar (qurilish zichligi koeffitsiyenti, qavatlar maydoni koeffitsiyenti, yer maydoni va boshqalar);

u_i – xatolik (tasodifiy og'ish) hadi;

β_0 – doimiy koeffitsiyent;

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ – regressiya koeffitsiyentlari.

Tahlil natijasida aniqlangan R^2 ko'rsatkichi albatta tekshirilishi lozim. Ushbu ko'rsatkich bog'liq o'zgaruvchidagi - ko'chmas mulk qiymatidagi dispersiyaning necha foizi mustaqil o'zgaruvchilar tomonidan tushuntirilishini ifodalaydi [6]. Boshqacha aytganda, R^2 qiymati 1 ga qanchalik yaqin bo'lsa, model mustaqil o'zgaruvchilar orqali shunchalik yaxshi izohlangan hisoblanadi [28, 29, 30]

Ko'p omilli chiziqsiz regressiya tahlilining maqsadi, ko'p omilli chiziqli regressiyaga o'xshash tarzda, bog'liq va mustaqil o'zgaruvchilar o'rtasida chiziqsiz bog'liqlikni aniqlash va modellashtirishdan iborat. Nolinear regressiyada turli xil model tenglamalaridan foydalanish mumkin bo'lib, ulardan eng ko'p qo'llaniladiganlari eksponensial, polinomial va logistik tenglamalardir. Ushbu tadqiqotda esa Kobb–Duglas gibrid modeli qo'llanilgan.

Nolinear regressiya modellari tuzilishi jihatidan chiziqli modellarga nisbatan murakkab emas va quyidagi umumiy ko'rinishda ifodalanadi:

$$Y_i = f(X_i, \gamma) + \varepsilon_i \quad (2)$$

bu yerda:

Y_i – bog'liq o'zgaruvchi;

X_i – k o'lchamli mustaqil o'zgaruvchilar vektori;

γ – p o'lchamli noma'lum parametrlar vektori;

ε_i – tasodifiy xatolik (og'ish) hadi;

Mazkur yondashuv yordamida bog'liq o'zgaruvchining mustaqil omillarga nisbatan chiziqli bo'lmagan ta'siri yanada aniqroq ifodalanadi va ko'chmas mulkni ommaviy baholash jarayonida yuqori aniqlikdagi natijalarga erishish imkonini beradi.

Ko'chmas mulk qiymati modelini shakllantirishdagi eng muhim bosqichlardan biri qiymatga ta'sir etuvchi mezonlarni aniqlash hisoblanadi. Ushbu tadqiqotda qiymat mezonlarini belgilash jarayonida, avvalo, mezonlar huquqiy, jismoniy, makoniy va mahalliy xususiyatlar kabi to'rtta asosiy guruhga ajratildi. Shundan so'ng, har bir asosiy guruh doirasida quyi mezonlar belgilandi (2-rasm).

Huquqiy mezonlar	Jismoniy mezonlar	Joylashuv mezonlari	Mahalliy mezonlar
<ul style="list-style-type: none"> • Qurilish zichligi koeffitsiyenti • Qavatlar maydoni koeffitsiyenti • Qavatlar soni • Binoning joylashuv sxemasi • Yer uchastkasi maydoni 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasadlar soni • Fasad uzunligi • Geometrik shakl • Muhandislik-infratuzilma ta'minoti • Yo'l turi • Yo'l kengligi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sog'liqni saqlash muassasalari • Ta'lim muassasalari • Davlat idoralari indeksi • Xavfsizlik bo'linmalari • Savdo markazlari • Madaniyat markazlari • Ko'ngilochar obyektlar indeksi • Yashil hududlar indeksi • Transport infratuzilmasi • Sanitariya holati indeksi • Shahar markaziga yayaqinligi • Boshqa mezonlar 	<ul style="list-style-type: none"> • Aholi zichligi • Ta'lim darajasi • Nufuzli mahalla omili • Turar joy zichligi • Rivojlanish salohiyati • Mahalla relyefi • Geologik sharoit • Iqlim sharoiti • Havo ifloslanishi • Shovqin darajasi

2-rasm. Ko'chmas mulkni baholashda foydalanilgan mezonlar tizimi²

Mazkur yondashuv doirasida huquqiy xususiyatlar bo'yicha 5 ta, jismoniy xususiyatlar bo'yicha 6 ta, joylashuv xususiyatlar bo'yicha 12 ta mezon aniqlangan. Mahalliy xususiyatlar bo'yicha esa 10 ta mezon belgilandi va ushbu 10 ta mezon asosida integrallashgan indeks shakllantirildi.

Aniqlangan mezonlar bo'yicha ma'lumotlar to'plami – huquqiy, jismoniy va joylashuv xususiyatlari – yer uchastkasi kesimida shakllantirildi, mahalliy xususiyatlar esa nisbatan kichik hududiy darajada tartibga solindi. Yer uchastkalari qiymatlari bozor namunalari asosida belgilandi.

Normallashtirish tushunchasi ma'lumotlarni muayyan oraliqqa keltirish jarayonini anglatadi. Turli qiymat oraliqlariga ega bo'lgan ma'lumotlar [0–1], [1–2] kabi o'lchovsiz sonli oraliqlarga keltiriladi. Boshqacha aytganda, ma'lumotlar standartlashtiriladi. Raqamlashtirilgan ma'lumotlar to'plamiga normallashtirish qo'llanilishi natijasida barcha qiymatlar bir xil birlik va oraliqqa keltiriladi [25].

Ma'lumotlar to'plami tayyorlangach, SPSS dasturida regressiya tahlillarini (chiziqli va chiziqsiz) amalga oshirish uchun bog'liq va mustaqil o'zgaruvchilar sonli ko'rinishda va bir xil birlikda tahlil qilinishi zarur. Shu maqsadda barcha mezonlar bo'yicha ma'lumotlarga normallashtirish amaliyoti qo'llanildi. Normallashtirishdan so'ng ma'lumotlarning eng katta qiymati 2, eng kichik qiymati esa 1 ga teng bo'ldi.

Normallashtirish formulasi quyidagicha ifodalanadi:

$$X_{\text{norm}} = \frac{X_i - X_{\text{min}}}{X_{\text{max}} - X_{\text{min}}} + 1 \quad (3)$$

bunda:

X_{max} – tegishli ma'lumotlar to'plamidagi maksimal qiymat;

X_{min} – tegishli ma'lumotlar to'plamidagi minimal qiymat;

X_i – o'zgaruvchining joriy qiymati.

Normallashtirish jarayoni natijasida ma'lumotlar to'plami regressiya (chiziqli va chiziqsiz) tahlillarini o'tkazish uchun to'liq tayyor holatga keltirildi.

Tadqiqotda qo'llanilgan chiziqli va chiziqsiz regressiya modellari (1- va 2-tenglamalar) SPSS 20 dasturiy paketida shakllantirilib, normallashtirilgan ma'lumotlar to'plamiga tatbiq etildi.

Ko'p omilli chiziqli regressiya modelida mustaqil o'zgaruvchilarning qiymatlari 1-jadvalda keltirilgan ko'rinishda aniqlandi va o'tkazilgan sinov natijasida determinatsiya koeffitsiyenti ($R^2 = 0,8184$) ga teng ekani

2 Muallif ishlanmasi.

aniqlandi. Bu natija bog'liq o'zgaruvchidagi (ko'chmas mulk qiymatidagi) dispersiyaning taxminan 81,84 foizi mustaqil o'zgaruvchilar tomonidan izohlanishini ko'rsatadi (1-jadval).

1-jadval. Chiziqli regressiya parametrlarining baholari³

Model (mezon)	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
O'zgarmas qiymat	-0,850	0,107	–	-7,960	0,000
Qurilish zichligi koeffitsiyenti	0,011	0,081	0,007	0,139	0,889
Qavatlar maydoni koeffitsiyenti	0,177	0,106	0,118	1,662	0,097
Qavatlar soni	0,189	0,053	0,168	3,549	0,000
Binoning joylashuv sxemasi	0,017	0,023	0,020	0,757	0,449
Yer uchastkasi maydoni	0,906	0,040	0,727	22,774	0,000
Chekka/oraliq uchastka	-0,028	0,012	-0,091	-2,266	0,024
Fasadlar soni	-0,034	0,036	-0,032	-0,938	0,349
Fasad uzunligi	0,096	0,030	0,132	3,154	0,002
Geometrik shakl	0,030	0,017	0,035	1,765	0,078
Muhandislik-infratuzilma	0,026	0,016	0,049	1,637	0,102
Yo'l turi	-0,016	0,008	-0,052	-1,955	0,051
Yo'l kengligi	0,046	0,025	0,041	1,868	0,062
Sog'liqni saqlash muassasalari	0,022	0,016	0,033	1,400	0,162
Ta'lim muassasalari	0,029	0,019	0,045	1,539	0,125
Davlat idoralari indeksi	0,000	0,027	0,000	0,014	0,989
Xavfsizlik bo'linmalari	-0,009	0,015	-0,017	-0,608	0,544
Savdo markazlari	-0,042	0,015	-0,076	-2,787	0,006
Madaniyat markazlari	-0,073	0,032	-0,059	-2,243	0,025
Ko'ngilochar obyektlar indeksi	0,000	0,017	0,001	0,023	0,982
Yashil hududlar indeksi	-0,003	0,016	-0,005	-0,213	0,832
Transport infratuzilmasi indeksi	0,112	0,019	0,160	5,957	0,000
Sanitariya holati indeksi	0,016	0,014	0,027	1,154	0,249
Shahar markaziga yaqinlik	0,007	0,043	0,006	0,171	0,864
Boshqa mezonlar	0,056	0,021	0,069	2,674	0,008
Mahalla indeksi	0,066	0,017	0,125	3,853	0,000

Ko'p omilli chiziqsiz regressiya yondashuvi (2-tenglama) doirasida turli model tenglamalaridan foydalanish imkonini beruvchi Kobb–Duglas gibrid modeli qo'llanildi. Ushbu modelni tatbiq etish natijasida mustaqil o'zgaruvchilarning koeffitsiyentlari 2-jadvalda keltirildi hamda determinatsiya koeffitsiyenti ($R^2 = 0,854$) ga teng ekani aniqlandi (2-jadval).

2-jadval. Kobb–Duglas gibrid regressiya modeli parametrlarining baholari⁴

Mezonlar	Parametr	Baholangan qiymat (Estimate)	Std. Error	95% ishonch oralig'i (Past)	95% ishonch oralig'i (Yuqori)
Doimiy had	α_0	1,370	0,669	0,054	2,685
Qurilish zichligi koeffitsiyenti	α_1	0,093	0,062	-0,029	0,215
Qavatlar maydoni koeffitsiyenti	α_2	0,100	0,092	-0,082	0,281
Qavatlar soni	α_3	0,190	0,086	0,021	0,359
Binoning joylashuv sxemasi	α_4	-0,001	0,017	-0,035	0,033
Yer uchastkasi maydoni	α_5	0,642	0,261	0,129	1,156
Doimiy had	β_0	1,056E-49	0,000	-1,850E-43	1,850E-43
Chekka/oraliq uchastka	β_1	-38,552	592,020	-1202,179	1125,076
Fasadlar soni	β_2	98,739	1474,294	-2799,018	2996,496
Fasad uzunligi	β_3	64,705	1288,105	-2467,095	2596,505
Geometrik shakl	β_4	6,156	1 284 213,602	-2 524 144,078	2 524 156,391

3 Muallif tomonidan tayyorlangan.

4 Muallif tomonidan tayyorlangan.

Mezonlar	Parametr	Baholangan qiymat (Estimate)	Std. Error	95% ishonch oralig'i (Past)	95% ishonch oralig'i (Yuqori)
Muhandislik-infratuzilma	β_5	46,496	6208,789	-12 157,016	12 250,008
Yo'l turi	β_6	16,267	3709,328	-7274,499	7307,032
Yo'l kengligi	β_7	60,007	1296,231	-2487,763	2607,776
Doimiy had	θ_0	2,004E-09	0,000	-1,190E-08	1,591E-08
Sog'liqni saqlash muassasalari	θ_1	4,159	1,086	2,025	6,294
Ta'lim muassasalari	θ_2	12,938	2,616	7,796	18,081
Davlat idoralari indeksi	θ_3	-9,103	2,157	-13,344	-4,862
Xavfsizlik bo'linmalari	θ_4	-1,405	1,091	-3,549	0,738
Savdo markazlari	θ_5	-5,937	1,060	-8,021	-3,853
Madaniyat markazlari	θ_6	-7,105	4,496	-15,941	1,731
Ko'ngilochar obyektlar indeksi	θ_7	7,691	1,830	4,094	11,288
Yashil hududlar indeksi	θ_8	0,503	1,514	-2,472	3,478
Transport infratuzilmasi indeksi	θ_9	9,662	1,921	5,887	13,437
Sanitariya holati indeksi	θ_{10}	5,036	1,355	2,373	7,698
Shahar markaziga yaqinlik	θ_{11}	0,563	1,329	-2,049	3,175
Boshqa mezonlar	θ_{12}	6,029	2,112	1,879	10,180
Doimiy had	λ_0	0,519	0,681	-0,857	0,819
Mahalla indeksi	λ_1	-0,223	0,343	-0,897	0,452

Tadqiqot hududi bo'yicha shakllantirilgan ma'lumotlar to'plamiga ko'p omilli chiziqli regressiya va Kobb–Duglas gibrid (chiziqsiz) regressiya modellari qo'llanildi. Har ikkala modelda ham bozor qiymatlari va model orqali hisoblangan qiymatlar asosida trend chizig'i qurildi hamda (R^2) ko'rsatkichlari hisoblab chiqildi. Shuningdek, ma'lumotlar to'plamidagi qiymatlarning taqsimlanishi va sochilishi grafik ko'rinishda tahlil qilindi (3-rasm).

3-rasm. Ko'p omilli chiziqli regressiya va Kobb–Duglas gibrid (chiziqsiz) regressiya modellari natijalarining taqqoslanishi⁵

Ma'lumotlar to'plamidagi qiymatlarning grafik taqsimlanishi natijalariga ko'ra, (R^2) qiymatining 1 ga yaqinlashishi va hisoblangan qiymatlarning trend chizig'iga yaqinlashib borishi model natijalarining bozor qiymatlariga yaqinlashayotganini ko'rsatadi. Boshqacha aytganda, 100 foizlik aniqlikka ega modelda ($y = x$) tengligi kuzatilishi kutiladi. Shu nuqtayi nazardan, trend chizig'i tenglamasida (x) oldidagi koeffitsiyentning 1 ga yaqin bo'lishi modelning muvaffaqiyat darajasini oshiradi.

Ko'p omilli chiziqli regressiya va Kobb–Duglas gibrid modeli natijalari asosida olingan (R^2) qiymatlari hamda trend chizig'i tenglamasidagi (x) koeffitsiyentlari shuni ko'rsatadiki, har ikkala usul bo'yicha ham o'zaro juda yaqin va taqqoslanadigan natijalarga erishilgan (3-rasm). Bu esa tanlangan modellar ko'chmas mulkni ommaviy baholashda samarali va amaliy jihatdan qo'llashga yaroqli ekanligini tasdiqlaydi.

Model qiymatlari bilan bozor qiymatlarini o'zaro taqqoslash maqsadida MAE, MAPE va RMSE ko'rsatkichlari hisoblab chiqildi (4-rasm).

5 Muallif ishlanmasi.

4-rasm. MAE, MAPE va RMSE ko'rsatkichlari bo'yicha chizikli va chiziqsiz regressiya modellari taqqoslanishi⁶

Hisoblangan ushbu ko'rsatkichlar asosida modellar xatolik samaradorligi nuqtayi nazaridan baholandi va o'zaro solishtirildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, xatolik ko'rsatkichlari tahlili shuni ko'rsatdiki, Kobb–Duglas gibrid modeli ko'p omilli chizikli regressiya modeliga nisbatan yuqoriroq aniqlik va samaradorlikni namoyon etdi. Bu holat chiziqsiz yondashuvning bozor qiymatlariga yaqinroq natijalar berishini hamda ko'chmas mulkni ommaviy baholashda ustun model ekanligini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Jahon iqtisodiyotida muhim ulushga ega bo'lgan ko'chmas mulk obyektlari investitsiya, loyiha ishlab chiqish, ekspropriatsiya, sug'urta va soliqqa tortish kabi turli sohalarda keng qo'llaniladi. Ushbu aktivlar qiymatini aniq va ommaviy tarzda belgilash davlat organlari, xususi kompaniyalar hamda fuqarolarning ko'chmas mulk bilan bog'liq munosabatlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, ko'chmas mulkni baholash jarayonida mos ommaviy baholash usuliga asoslangan qiymat modelini shakllantirish zarur hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotda ko'chmas mulk qiymatini aniqlash uchun Kobb–Duglas gibrid modeli qo'llanildi. Ushbu model yordamida quyidagi natijalarga erishish mumkinligi aniqlandi:

- an'anaviy (klassik) baholash usullariga nisbatan kam mehnat sarfi bilan ko'chmas mulk qiymatini aniqlash;
- ko'chmas mulklar qiymatini bir vaqtning o'zida aniqlash orqali baholash jarayonini past xarajatlar asosida amalga oshirish;
- ko'chmas mulkni adolatli soliqqa tortish imkoniyatini kengaytirish;
- ko'chmas mulk qiymatiga asoslangan kichik va yirik miqyosdagi qiymat xaritalarini shakllantirish;
- hududlar kesimida tuzilgan qiymat xaritalari asosida shaharsozlik siyosatini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish;
- ko'chmas mulk qiymatiga doir zamonaviy va o'zgaruvchan ehtiyojlarga tezkor javob berish imkoniyatini yaratish, bu esa ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Shu bois, rivojlangan mamlakatlar tajribasini inobatga olgan holda, mamlakatimizda ham ko'chmas mulkni ommaviy baholash tizimiga yanada kengroq e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir.

Taklif etilgan modelni hududiy xususiyatlarni hisobga olgan holda respublikaning turli hududlarida moslashtirib qo'llash mumkin. Kobb–Duglas gibrid modeli yordamida ko'chmas mulk qiymatiga ta'sir etuvchi mahalliy, joylashuv, jismoniy va huquqiy mezonlarning qaysilari ustuvor ahamiyatga ega ekanligini aniqlash imkoniyati mavjud.

Mazkur yondashuv qaror qabul qiluvchilar uchun qiymatga eng katta ta'sir ko'rsatuvchi omillar asosida yangi strategiya va dasturlarni ishlab chiqishda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, modelning moslashuvchanligi uning asosiy afzalliklaridan biri hisoblanadi. Ya'ni, ko'chmas mulk qiymatiga ta'sir etuvchi mezonlardan ayrimlarining mavjud bo'lmashligi modelni to'liq qayta qurishni talab etmaydi, bu esa uni amaliyotda qo'llashni yanada qulay va samarali qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdullahi, A., Usman, H., & Ibrahim, I. (2018). Determining house price for mass appraisal using multiple regression analysis modeling in Kaduna North, Nigeria. *ATBU Journal of Environmental Technology*, 11(1), 26–40.
2. Açlar, A., Demirel, Z., Demir, H., Çağdaş, V., Gür, M., & Kurt, V. (2003). Taşınmaz değerlemesi sistem tasarımı. *TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı*, 129–144.
3. Açlar, A., & Çağdaş, V. (2002). Taşınmaz (gayrimenkul) değerlemesi. Ankara: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası.
4. Akhan, Ş., & Bindak, R. (2017). Bazı kişisel değişkenlerin ortaokul öğrencilerinin matematik başarısı üzerindeki etkisi: Bir regresyon modeli. *Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 2(2), 5–17.
5. Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (SPSS uygulamalı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
6. Archontoulis, S. V., & Miguez, F. E. (2015). Nonlinear regression models and applications in agricultural research. *Agronomy Journal*, 107(2), 786–798.
7. Bag, S., Tiwari, M. K., & Chan, F. T. (2019). Predicting consumer purchase intention of durable goods: An attribute-level analysis. *Journal of Business Research*, 94, 408–419.
8. Barańska, A. (2013). Real estate mass appraisal in selected countries: Functioning systems and proposed solutions. *Real Estate Management and Valuation*, 21(3), 35–42.
9. Bin, J., Tang, S., Liu, Y., Wang, G., Gardiner, B., Liu, Z., & Li, E. (2017). Regression model for appraisal of real estate using recurrent neural network and boosting tree. In *ICCIA 2017 Proceedings* (pp. 209–213). IEEE.
10. Del Giudice, V., De Paola, P., & Forte, F. (2017). Using genetic algorithms for real estate appraisals. *Buildings*, 7(2), 31.
11. Derinpınar, M. A., & Aydınoğlu, A. Ç. (2015). Bulanık mantık ile coğrafi bilgi teknolojilerini kullanarak taşınmaz değerlemesi. *TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası*.
12. Georgiadis, A. (2018). Real estate valuation using regression models and artificial neural networks: An applied study in Thessaloniki. *RELAND: International Journal of Real Estate & Land Planning*, 1, 292–303.
13. Malik, M. R., Isaac, B. J., Coussement, A., Smith, P. J., & Parente, A. (2018). Principal component analysis coupled with nonlinear regression for chemistry reduction. *Combustion and Flame*, 187, 30–41.
14. Manganelli, B., Paola, P. D., & Giudice, V. D. (2018). A multi-objective analysis model in mass real estate appraisal. *International Journal of Business Intelligence and Data Mining*, 13(4), 441–455.
15. Mei, H., & Fang, H. (2017). Real estate price forecast model in the Midwest of China. In *Management Science and Engineering Management* (pp. 525–536). Springer.
16. Orhunbilge, N. (2002). *Applied regression and correlation analysis*. Istanbul: Istanbul University Publication.
17. Orman, M. N., & Gürcan, S. (2001). Doğrusal olmayan regresyon analizi ve biyoistatistikte kullanımı.
18. Pagourtzi, E., Assimakopoulos, V., Hatzichristos, T., & French, N. (2003). Real estate appraisal: A review of valuation methods. *Journal of Property Investment & Finance*, 21(4), 383–401.
19. Parygin, D. S., et al. (2018). Categorical data processing for real estate valuation. *Journal of Physics: Conference Series*, 1015.
20. Renigier-Biłozor, M., Janowski, A., & d'Amato, M. (2019). Automated valuation model based on fuzzy and rough set theory. *Land Use Policy*, 87, 104021.
21. Sarip, A. G., Hafez, M. B., & Daud, M. N. (2016). Fuzzy regression model for real estate price prediction. *Malaysian Journal of Computer Science*, 29(1), 15–27.
22. Şarlak, N., & Güven, A. (2016). Global güneş radyasyonu tahmini. *Teknik Dergi*, 27(3), 7561–7568.
23. Turp, S. M. (2019). Hava kirliliği tahmini: Çoklu lineer regresyon. *Doğal Afetler ve Çevre Dergisi*, 5(1), 1–10.
24. Unel, F. B. (2017). Taşınmaz değerlendirme kriterlerine yönelik coğrafi veri modeli (PhD thesis). Selçuk University.
25. Wang, X., et al. (2014). Real estate price forecasting using SVM optimized by PSO. *Optik*, 125(3), 1439–1443.
26. Varma, A., et al. (2018). House price prediction using machine learning. *IEEE Conference Proceedings*.
27. Yalpir, S., & Ozkan, G. (2018). FIS and ANFIS models for real estate valuation. *International Journal of Strategic Property Management*, 22(2), 110–118.
28. Yalpir, S., & Bayrak, E. (2017). Real estate valuation in urban regeneration. *Selçuk Üniversitesi Dergisi*, 5(1), 96–103.
29. Yalpir, S. (2007). Bulanık mantık metodolojisi ile taşınmaz değerlendirme modeli (Doctoral dissertation).
30. Yeh, I. C., & Hsu, T. K. (2018). Case-based reasoning in real estate valuation. *Applied Soft Computing*, 65, 260–271.
31. Yomralıoğlu, T., et al. (2011). Dünya'da ve Türkiye'de taşınmaz değerlendirme.
32. Zhou, G., et al. (2018). Artificial neural networks in mass appraisal. *International Journal of Online Engineering*, 14(3).
33. To'lakov, U. T. (2026). O'zbekistonda ko'chmas mulkni ommaviy baholash tizimini joriy etishning strategik jihatlari. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 4(1), 223–228.
34. To'lakov, U. T. (2025). Ko'chmas mulkni soliqa tortish va ommaviy baholashda ekonometrik modellashtirish. *Ilg'or iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar*, 2(3), 807–847.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100